

Van de Redactie

Vijfentwintig jaren accountantsopleiding aan de Vrije Universiteit

Ter gelegenheid van dit vijfde lustrum organiseerde de Vakgroep Accountancy aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 22 september 1982 een symposium waarbij tot thema gekozen werd 'Tijdige signalering van continuïteitsgevaaren voor de onderneming'. Onder meer werd een drietal referaten verzorgd waarvan alle auteurs en op één na alle critici oud-alumni van de V.U. waren. Hoewel zij allen registeraccountant zijn is het interessant hier op te merken dat slechts één van hen in de openbare controlepraktijk werkzaam is; de overigen die hun licht op het onderwerp lieten schijnen, zijn uit het bedrijfsleven of uit de adviespraktijk afkomstig waardoor het verhandelde zowel de certificerende accountant als degenen die van zijn diensten gebruik maken, waaronder in het bijzonder de bedrijfseconomen, zal aanspreken.

Aangezien daarbij stellig de grenzen van de beslotenheid van een in principe als reünistendag georganiseerde samenkomst worden overschreden menen wij toch dat de artikelen integraal gepubliceerd moeten worden. De bij de referaten opgenomen spontane reacties zijn, voorzover nodig aangevuld met tijdens een paneldiscussie gemaakte opmerkingen, nader bewerkt.